

Wabah Covid-19 dan Pelajaran Berharga dalam Merencanakan Kota di Jawa Tengah

Oleh Agung Pangarso

Gambar 1. Peta Konsentrasi Sebaran Kasus Covid-19 di Jawa Tengah (menggunakan Data Dinkes Provinsi Jawa Tengah per tanggal 3 April 2020)

WABAH global virus corona atau Covid-19 (*Corona Virus Disease-19*) yang berawal dari kota industri utama Cina Wuhan pada Desember 2019 akhirnya masuk Indonesia pada awal Maret 2020. Pada tanggal 2 April 2020 tercatat 1.790 orang terinfeksi virus ini. DKI Jakarta merupakan wilayah dengan kasus paling banyak yaitu 897 kasus, disusul Jawa Barat dengan 223 kasus, dan Banten dengan 164 kasus. Perkotaan Jakarta atau Jabodetabek menjadi episentrum penyebaran corona ditunjukkan dengan banyaknya kasus di wilayah ini, misalnya di DKI Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi.

Mobilitas penduduk lintaswilayah menyebarkan wabah corona ke wilayah lain dengan cepat. Kasus-kasus selanjutnya terjadi di Jawa Barat, Banten, seluruh provinsi di Jawa dan hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dari epicentrum tersebut infeksi virus berkembang melalui penularan atau transmisi lokal di setiap wilayah. Penularan virus corona yang sangat mudah melalui kontak fisik dengan orang terjangkit, menyebabkan wabah ini berkembang cepat dan meluas. Jika tidak diimbangi dengan penanganan termasuk

dukungan fasilitas kesehatan, maka dapat menimbulkan kematian (fatalities) yang besar.

Di Jawa Tengah hingga 3 April 2020 tercatat 104 kasus positif Covid-19, 447 Pasien Dalam Pengawasan dan 10.783 Orang Dalam Pemantauan (data Dinkes Provinsi Jawa Tengah). **Gambar 1** menunjukkan konsentrasi sebaran kasus positif corona pada beberapa kota besar (termasuk wilayah sekitarnya) di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Purwokerto, Tegal dan Magelang. Wilayah perkotaan sebagai wilayah konsentrasi penduduk merupakan potensi pasien kolektif pada saat terjadi wabah penyakit seperti virus corona.

Pemerintah mengambil tindakan cepat untuk mencegah penularan virus corona maupun melalui upaya *recovery* secara medis. Pencegahan transmisi diantaranya melalui pembatasan sosial (*social distancing*), karantina wilayah atau bisa diambil kebijakan *lock down* jika diperlukan. Pembatasan sosial diantaranya dilakukan dengan meniadakan kegiatan di sekolah dan universitas, membatasi kegiatan yang melibatkan orang banyak, dan

mengurangi pekerjaan di tempat kerja diganti dengan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Sifat wabah corona yang cepat menyebar, terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan fenomena pembatasan sosial memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dalam merencanakan kota-kota terutama di Jawa Tengah. Kota harus memiliki daya tahan (*resilience*) yang cukup kuat menghadapi bencana wabah seperti virus corona. Wilayah perkotaan perlu menjadi fokus perhatian mengingat konsentrasi penduduk yang besar dan peran kota sebagai pusat sosial ekonomi. Wilayah akan didominasi perkotaan, seperti di Jawa Tengah saat ini sekitar 50% penduduknya tinggal di perkotaan dan diperkirakan bertambah pesat. Berikut ini beberapa catatan penulis dalam perspektif perencanaan kota.

Pertama, mobilitas penduduk terutama menggunakan sarana angkutan umum massal dapat menyebabkan penyebaran virus corona secara cepat. Berkaca pada Jakarta, setiap hari terdapat lebih dari 1 juta orang menggunakan angkutan umum massal. Angkutan umum massal yang selama ini didorong dikembangkan dalam sistem transportasi perkotaan, menjadi dilematis karena dapat menjadi media penyebaran wabah penyakit.

Mobilitas penduduk perkotaan yang tinggi dapat dilihat pada mobilitas ke tempat kerja dan sekolah. Dalam struktur ruang kota-kota di Indonesia termasuk Jawa Tengah, kawasan komersial (perdagangan dan jasa), pemerintahan, layanan sosial umumnya terkonsentrasi di pusat kota, sementara kawasan permukiman tersebar di wilayah pinggiran. Kawasan peruntukan industri juga terkonsentrasi pada beberapa wilayah. Di perkotaan Semarang misalnya, kegiatan industri yang padat karya men-*generate* mobilitas puluhan ribu pekerja setiap harinya dengan waktu tempuh hingga 1 jam perjalanan. Beberapa studi menunjukkan sekitar 50% pekerja industri berasal dari luar kabupaten/kota. Mobilitas harian menuju pusat kota cukup besar juga terjadi di wilayah perkotaan Solo Raya.

Alternatif yang bisa ditempuh dalam merencanakan kota adalah desentralisasi pusat kegiatan kota mendekati pusat permukiman, misalnya dengan mengalokasikan ruang-ruang komersial di wilayah pinggiran, tentu dengan didukung sistem jaringan infrastruktur yang memadai. Sementara itu pada zona industri perlu disiapkan fasilitas perumahan bagi pekerja sehingga mengurangi mobilitas harian lintaswilayah.

Alternatif lain adalah merencanakan penggunaan lahan campuran (*mixed-use*) yang memungkinkan hunian terintegrasi dengan kegiatan sosial dan bisnis. Alokasi ruang *mixed-use* yang lebih besar memberikan peluang berkembangnya bangunan perdagangan dan jasa (pertokoan) skala kecil. Ini sekaligus respon terhadap

perubahan pola belanja menuju *e-commerce*, seperti tutupnya pertokoan skala besar (*mall*) akhir-akhir ini.

Kedua, pembatasan sosial memunculkan fenomena WfH dan siswa/mahasiswa belajar mandiri di rumah telah menurunkan mobilitas kota secara signifikan. Masyarakat seperti 'dipaksa' memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet untuk mendukung aktifitas sosial maupun dalam pekerjaan. Dalam tinjauan keruangan, pemanfaatan TIK cenderung menekan pergerakan dan mengubah perilaku keruangan penduduk, serta memicu terjadinya desentralisasi lokasi perkantoran, perusahaan dan bahkan lokasi tempat tinggal dari pusat kota menuju pinggiran bahkan ke wilayah perdesaan (Rachmawati & Rijanta, 2015).

Tantangan perencanaan kota mengembangkan kota pintar (*smart city*). Sebagai contoh adalah membangun sistem informasi untuk berbagai keperluan, membangun infrastruktur digital, pemanfaatan *big data* untuk berbagai hal, literasi digital dan penguatan komunitas dalam pemanfaatan TIK. Basis data digital sangat penting digunakan untuk banyak hal, termasuk data penduduk *by name by address* yang mampu mendukung daya telusur (*trace-ability*) sehingga dapat digunakan untuk monitoring status sosial-ekonomi termasuk intervensi program yang diperlukan secara spesifik.

Ketiga, tantangan perancangan kota (*urban design*) yang memperhatikan aspek kesehatan publik merespon wabah penyakit seperti virus corona. Penyediaan ruang publik pada setiap satuan permukiman mulai tingkat RW hingga skala kota, misalnya harus menyediakan fasilitas cuci tangan, termasuk merumuskan etika di ruang publik.

Bangunan publik tertentu perlu dirancang dapat digunakan untuk sarana kesehatan dalam kondisi darurat. Penggunaan wisma atlet di Jakarta dan Rusunawa di Boyolali untuk rumah sakit khusus bagi penderita infeksi virus corona dapat menjadi contoh.

Keempat, perlunya suatu kota menyusun *contingency plan* yang berisi skenario antisipasi, prosedur tanggap darurat hingga pemulihan bencana termasuk wabah penyakit. Rencana ini merupakan bentuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sehingga memerlukan dukungan politik, anggaran, dan peranserta seluruh elemen masyarakat. Termasuk perhatian pada kelompok sensitif seperti usia lanjut, anak-anak, difabel, maupun masyarakat miskin kota. Untuk kondisi saat ini, rencana pemulihan yang cepat perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat dampak sosial-ekonomi wabah yang sedang dihadapi masyarakat - (AP).

Agung Pangarso, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Pengurus Provinsi Jawa Tengah.